

Le Reverse mentoring : Retours sur expériences

Auteur 1 : Khaoula NAJA

Auteur 2 : Amina ASLI

Khaoula NAJA, (Doctorante)
Université Hassan 1er /ENCG – Settat, Maroc
najakhaoula.1@gmail.com

Pr. Amina ASLI, (Enseignante Chercheure)
Université Hassan 1er /ENCG – Settat, Maroc
amina_asli@yahoo.fr

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : NAJA .Kh & ASLI .A (2022), « Le Reverse mentoring : Retours sur expériences », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 11 » pp: 207-221.

Date de soumission : Mars 2022

Date de publication : Avril 2022

DOI : 10.5281/zenodo.6539333

Copyright © 2022 – ASJ

Résumé

Le rythme d'accélération technologique ne cesse d'augmenter, et les seniors de l'entreprise, bien qu'ils soient expérimentés dans leurs domaines de spécialité, se retrouvent souvent face à des situations de blocage quant à l'utilisation d'outils technologiques, que ce soit concernant les outils nécessaires au travail, les outils facilitant le travail ou les outils de communication. De l'autre part, les jeunes générations (X et Y), qui sont généralement des juniors, sont des maîtres de technologie, dits "digital natives". Il est donc intéressant de considérer cette diversité générationnelle et l'orienter vers un axe permettant un transfert de connaissance différent de la version classique (Senior → Junior). Il s'agit d'un transfert de connaissance inversé appelé "Tutorat Inversé" ou "Reverse Mentoring".

Cette nouvelle pratique, qui commence à intéresser quelques entreprises, est tout simplement une situation inverse du tutorat connu, à travers laquelle le Junior transfère des connaissances au Senior. Ici, nous parlons de connaissances technologiques.

En se basant sur une revue de littérature, établie sur la base de 14 articles, nous allons essayer à travers cet article de mettre le point sur les définitions du Reverse Mentoring, ses apports pour les juniors, les seniors et l'entreprise, et à travers des études cas conduits auparavant, des exemples d'entreprises qui ont réussi à implémenter le Reverse Mentoring et d'autres qui ont échoué.

Mots-clés : Reverse mentoring, diversité générationnelle, transfert de connaissance, technologie.

Abstract

The rhythm of technological acceleration is constantly increasing, and the company's seniors, although experienced in their fields of specialization, often find themselves in situations of blockage when it comes to the use of technological tools, whether it concerns the tools necessary for work, the tools that facilitate work or the communication tools. On the other hand, the younger generations (X and Y), who are generally juniors, are masters of technology, known as "digital natives". It is therefore interesting to consider this generational diversity and direct it towards an axis allowing a transfer of knowledge different from the classic version (Senior → Junio). This is a reverse transfer of knowledge called "Reverse Mentoring".

This new practice, that starts to interest some companies, is simply a reverse situation of the known tutoring, through which the Junior transfers knowledge to the Senior. Here we are talking about technological knowledge.

Based on a literature review of 14 articles, we will try through this article to clarify the definitions of Reverse Mentoring, its benefits for juniors, seniors, and the company, and through case studies conducted previously, we will present examples of companies that have successfully implemented Reverse Mentoring and others that have failed.

Keywords: Reverse mentoring, generational diversity, knowledge transfer, technology.

INTRODUCTION

Plusieurs études précédentes ont démontré que la diversité générationnelle au sein de l'entreprise est perçue comme une énorme valeur. Becker, Richards, & Stollings (2020) ont avancé que cette diversité augmente la performance des équipes et relève des challenges pour le transfert de connaissances.

De plus, l'engagement significatif de différentes générations dans un environnement rapide, imprévisible, paradoxal et complexe rend le travail intergénérationnel encore plus problématique (Suomäki, Kianto, & Vanhala, 2019). En même temps, la pandémie actuelle a posé plusieurs défis aux organisations, dont l'un est d'engager et de retenir un effectif multigénérationnel dans un environnement distant. Des chercheurs ont affirmé que la diversité des âges peut offrir un avantage concurrentiel important aux organisations (Richard et Miller, 2013) ; toutefois, son lien avec la gestion des connaissances (GC), dit Knowledge Management, nécessite une étude plus approfondie.

Pour répondre aux nouveaux défis auxquels est confrontée une gestion efficace des connaissances dans la situation actuelle, là où la révolution technologique est à son summum, les organisations trouvent des moyens créatifs de promouvoir le partage des connaissances au sein d'une équipe multigénérationnelle. L'une de ces approches est le mentorat inversé (Reverse Mentoring), à travers lequel un jeune employé est désigné comme mentor d'un employé plus âgé, généralement pour combler le fossé technologique entre les deux générations et pour former de futurs leaders (Marcinkus Murphy, 2012). Le mentorat inversé diffère des formes traditionnelles de mentorat car il s'agit d'un arrangement inversé du mentorat pour faciliter le processus d'apprentissage et promouvoir le partage des connaissances.

Lorsque nous pensons au mentoring, beaucoup de gens imaginent le vieux sage transmettant des leçons durement acquises à une génération plus jeune et moins expérimentée. Pourtant, le reverse mentoring est un nouveau principe de management qui renforce la culture du partage, facilite la transmission des connaissances et accroît ainsi la performance et l'efficacité. Concrètement, cette pratique consiste à demander aux jeunes employés de l'entreprise de former les seniors et de les aider à apprendre les codes et les usages des nouvelles technologies.

Jusqu'à présent, le sujet du "Reverse mentoring" a reçu une attention limitée dans la littérature. Comme il ne s'agit pas d'une pratique répandue, les recherches dans ce domaine sont relativement rares. Étant donné l'importance du concept du Reverse Mentoring et la variété des thèmes qui le concernent, il apparaît opportun de proposer une revue de littérature portant sur ce concept. L'objectif est de clarifier un espace de recherche central en proposant de structurer les différentes contributions. Ceci conduit d'une part à souligner la diversité des approches du concept du Revers Mentoring et, d'autre part, à déterminer les avancées déjà réalisées par les recherches sur ce concept.

MÉTHODOLOGIE

Nous expliquons au niveau de cette section la manière dont nous avons procédé pour effectuer notre revue de littérature.

Nous avons décidé de ne prendre en compte que les articles s'inscrivant dans l'espace temporel [2010 et 2021]. Étant donné que le "Reverse Mentoring" est une tendance récente, nous avons choisi cette période (un peu plus d'une décennie) comme fenêtre appropriée pour notre analyse documentaire. Nous avons par la suite opté pour une recherche en s'appuyant sur les moteurs de recherche des revues qui publient ou s'intéressent au sujet ou à un champ en relation avec le sujet, puis sur des moteurs de recherche et base de données de littérature scientifique. Les articles pris en considération sont des articles publiés dans des revues scientifiques et évalués par pair (peer-reviewed), en français et anglais.

Les mots-clés utilisés étaient : "Reverse Mentoring", "Intergenerational Mentoring", "Tutorat Inversé", "Mentorat Inversé".

Après avoir supprimé les doublons, la première sélection des articles a été réalisée sur la base des titres, résumés, et mots clés. Les publications sélectionnées ont été lues en intégralité afin de passer à une seconde sélection.

I- REVERSE MENTORING, DÉFINITION DU CONCEPT

Dans le cadre du Reverse Mentoring, et contrairement au mentorat traditionnel, les juniors “mentorent” les seniors (Çelik, 2011). Les précédents travaux qualitatifs classiques de Levinson, Darrow, Klein, Levinson et McKee (1978) et de Kram (1983, 1985) ont proposé une définition du mentorat comme suit : "C'est une relation de travail entre un adulte plus âgé et plus expérimenté (mentor) et un jeune adulte (mentoré ou apprenti) qui a pour but d'améliorer le développement de la carrière".

La possibilité que les dirigeants seniors puissent accepter d'apprendre des choses des nouveaux collaborateurs est en contradiction avec les pratiques conventionnelles de l'environnement de travail, où les spécialistes les plus expérimentés donnent souvent le plus d'informations, décident des choix et fournissent un mentorat aux nouveaux collaborateurs ayant moins d'expérience. Néanmoins, les progrès rapides de l'innovation et des modèles ont renversé cette logique dans certains lieux de travail, où les employés plus âgés peuvent avoir des connaissances et de l'expérience, mais ont besoin de solides compétences dans les nouvelles technologies.

Il s'agit d'un concept relativement récent auquel fait référence Jack Welch, Ex PDG de la multinationale General Electric Co. (Carter, 2004 ; Leh, 2005). En appliquant le mentorat inversé, Welch prévoyait d'améliorer les pratiques Internet des cadres supérieurs de General Electric (Greengard, 2002 ; Murphy, 2012). Il a exigé que 500 cadres supérieurs se trouvent un mentor et apprennent à utiliser Internet plus efficacement (Carr, 2004). Les jeunes mentors avaient entre 20 et 30 ans, tandis que les apprentis avaient entre 40 et 60 ans (Biss & Duferene, 2006). Pam Wickham, le mentor de Welch, décrit le programme de mentorat inversé de General Electric comme un programme informel, rapide et facile à maintenir, en harmonie avec l'esprit du monde numérique, façonné entre mentor et mentoré, centré sur les besoins du mentoré. (Madigan, 2000).

Kram (1985) a constaté que les mentors apportaient à la fois des ressources de soutien professionnel et psychosocial importantes pour la réussite professionnelle des apprentis. Des études ultérieures ont établi un lien entre le fait d'avoir un mentor et le soutien fourni par une telle relation de développement et plusieurs résultats positifs sur le plan de la carrière, y compris

le salaire (Chao, Walz et Gardner, 1992 ; Dreher et Ash, 1990), les promotions (Scandura, 1992), la satisfaction au travail (Ensher, Thomas et Murphy, 2001), l'apprentissage (Lankau et Scandura, 2002) et l'engagement organisationnel (Ragins, Cotton et Miller, 2000), entre autres. De plus, les mentors eux-mêmes peuvent bénéficier d'une visibilité accrue, d'un apprentissage et d'une base loyale de soutien (Allen & Eby, 2003 ; Ragins & Scandura, 1999).

Le mentorat inversé est défini ici comme le jumelage d'un employé plus jeune, junior, en tant que mentor, pour partager des connaissances avec un collègue plus âgé, senior, en tant qu'apprenti. Il s'agit de la structure relationnelle opposée aux relations de mentorat traditionnelles. Harvey, McIntyre, Heames et Moeller (2009) suggèrent que le mentorat inversé est un excellent outil pour les membres seniors de l'organisation, qui leur permet d'acquérir des connaissances techniques, de s'informer sur les tendances technologiques actuelles, d'acquérir une perspective globale interculturelle et de comprendre les jeunes générations. Il donne également aux employés juniors un aperçu des niveaux supérieurs de l'organisation pour améliorer leur compréhension de l'entreprise (Meister & Willyerd, 2010).

Bien qu'il y ait certainement un chevauchement dans le contenu du mentorat inversé avec le mentorat traditionnel, il existe des points forts différents en raison de sa structure et de son objectif.

Dans la même lignée que Marcinkus Murphy (2012), les relations du Reverse Mentoring se caractérisent par plusieurs éléments, notamment :

- La différence des statuts
- Le partage des connaissances (technologiques et digitales) avec l'apprenti, axé sur l'apprentissage à partir de l'expertise technique ou du contenu et de la perspective générationnelle du mentor ;
- L'accent mis sur le développement des compétences professionnelles et de leadership des mentors ;
- L'engagement envers l'objectif commun de soutien et d'apprentissage mutuel.

Les organisations ainsi que les participants doivent être conscients de ces caractéristiques structurelles et de contenu afin de gérer efficacement les relations de mentorat inversé.

II- LE TUTORAT INVERSÉ, RETOUR D'EXPÉRIENCES

Nous présenterons ci-après quelques cas d'étude sur le tutorat inversé.

Cas 1 : Design de mise en place du tutorat inversé - Secteur bancaire, Turquie

Une recherche a été faite dans le secteur bancaire en Turquie, en décembre 2017, pour étudier le design du Reverse Mentoring au sein des entreprises et mettre en évidence la signification de cet outil comme un instrument avantageux pour gérer les diversités intergénérationnelles et pour mettre à niveau les connaissances des seniors dans l'utilisation des outils technologiques.

Dans cette étude, la méthode adoptée était l'analyse de cas multiples. La première étape était l'analyse des données secondaires, afin de comprendre quelles entreprises utilisent cet instrument en Turquie. Les résultats ont montré que la majorité des entreprises sont dans le secteur bancaire. Ensuite, les données primaires ont été collectées par le biais d'entretiens semi-structurés avec les responsables de la formation et des ressources humaines de trois banques qui ont joué un rôle actif dans le Reverse Mentoring : Akbank, Garanti Bank et Denizbank.

Les résultats de l'étude montrent que les thèmes du programme sont communs aux trois banques ; ils sont principalement liés au monde du Digital et des technologies. Chez Akbank : la digitalisation, la banque de la nouvelle ère, les attentes des générations Y, le leadership de la génération Y et l'OpenAgenda. Les thèmes de Garanti Bank sont l'utilisation efficace des applications mobiles, les médias sociaux, l'expression digitale et l'intelligence numérique. Les sujets abordés par Denizbank sont le leadership de la nouvelle génération : les préférences de la génération Y en matière de leadership, être une marque personnelle dans les médias sociaux, la responsabilité sociale des entreprises, l'outil Keep-Improve-Drop-Add, la banque de la nouvelle génération : Les attentes de la génération Y vis-à-vis d'une banque et l'OpenAgenda.

En ce qui concerne le déroulement du programme, les phases communes sont les suivantes :

Phase 1 : Planification des sujets de mentorat inversé

Phase 2 : Sélection des mentors et des mentorés

Phase 3 : Processus de jumelage entre le mentor et le mentoré

Phase 4 : Préparation

Phase 5 : Sessions de mentorat

Phase 6 : Bilan et évaluation

Il est à noter que chaque banque a ses propres préférences et sa propre façon de gérer chacune des six phases. Cette étude présente quelques limites puisque seuls trois cas ont été présentés dans le secteur bancaire. Des recherches supplémentaires sont nécessaires dans plusieurs entreprises et secteurs afin d'obtenir des données approfondies sur les formes et les modèles de mentorat inversé.

Cas 2 : Application et apports du Reverse Mentoring - Secteur bancaire, Turquie

Une autre étude de cas a été menée, également dans le secteur bancaire turc, afin d'explorer comment le Reverse Mentoring est appliqué et quels sont les résultats pour les mentorés, les mentors et l'organisation en général. L'objectif de cette banque en mettant en œuvre le Reverse Mentoring était principalement de comprendre les attentes des clients de la génération Y. La méthode adoptée est celle de la recherche qualitative, à travers la méthode de l'étude de cas descriptive. Cette étude s'est concentrée sur neuf questions de recherche décrites comme suit :

- Comment les mentors ont-ils été informés ?
- Comment le programme a commencé ?
- La sélection des mentors et des mentorés ?
- Le jumelage des mentors et des mentorés ?
- La durée du processus ?
- Les sujets des réunions ?
- L'existence d'un guide officiel du programme ?
- Les difficultés rencontrées ?
- Les résultats du programme pour les mentors, les mentorés et l'organisation dans son ensemble ?

Grâce aux résultats de l'étude, des clarifications ont été apportées à chacune des questions de recherche mentionnées ci-dessus, comme expliqué ci-après :

Comment les mentors ont été informés, comment le programme a commencé : La banque a utilisé le mailing et les médias sociaux pour promouvoir la mise en place du nouveau programme. Pour postuler, les mentors devaient envoyer une vidéo présentant et expliquant les sujets qui pourraient être bénéfiques au membre du comité exécutif. Le message véhiculé était : "Ton idée est si précieuse. Bilakis est faite pour toi !" -Bilakis est le nom du programme, qui est la traduction de "inversé"-. Descriptif du poste : Pour participer, aucune expérience n'est nécessaire. Si vous êtes né après 1990, nous attendons votre candidature.

Appariement mentor-mentoré : Trois jeunes employés ont été sélectionnés pour être les mentors de chaque membre du comité exécutif. Il y avait donc au total 39 mentors et 13 mentorés. Le jumelage a été effectué de manière aléatoire.

Durée du processus : Le programme était prévu pour six mois. Au tout début, les participants ont été informés de la durée du programme et du nombre de réunions auxquelles ils devaient prendre part. Certains répondants pensent que cette durée était trop courte, ils ont été un peu déçus.

Thèmes/Sujets des réunions : Les sujets des réunions étaient largement liés à l'objectif du programme. Il s'agissait plutôt de parler des médias sociaux et d'essayer de comprendre les attentes des clients de la génération Y. "En ce qui concerne l'orientation... les RH étaient responsables et ont clairement exprimé le projet."

Difficultés rencontrées : Les principales difficultés étaient plus liées au rendez-vous à prendre avec le mentoré, ils sont assez occupés pour rendre cette tâche difficile. Aussi, la coordination entre trois mentors a été un défi. De plus, le cœur du projet repose sur l'ouverture, mais les mentors ont été débordés par tant de formalités.

Le tableau suivant résume les résultats du programme de Reverse Mentoring dans cette banque, pour les mentors, les mentorés et l'organisation.

Pour le Mentor	Pour le Mentoré	Pour l'entreprise
Confiance en soi	La capacité à adopter le changement	Communication ouverte
Développement personnel et de carrière	Apprentissage continu	Organisation apprenante
Contribution à la prise de décision	Management Participatif	Une voie vers une organisation horizontale
Développement du Leadership	Développement du Leadership (devenir Leader de la Gen Y)	Entreprise productive
Techniques de négociation	Capacités polyvalentes	Marque Employeur
Prise de décision basée sur le savoir	Apprendre à obtenir le soutien des employés	Renforcement du contrat psychologique
Compétence en innovation et créativité	Compétence en innovation et créativité	Attraction et fidélisation des talents
Diminution du conflit générationnel	Diminution du conflit générationnel	Collaborateurs motivés

Source: Güğərçin, U. (2017, November). Leveraging the differences: A case of reverse mentoring.

D'autres recherches ont indiqué qu'un matching minutieux des mentors et des mentorés, la création d'un environnement basé sur la confiance et une culture d'ouverture et de respect sont des facteurs qui facilitent l'exécution efficace des programmes de Reverse Mentoring (vonPreußen & Beimborn, 2019). Les chercheurs ont également positionné le mentorat inversé comme une intervention de développement du leadership rentable et innovante (Marcinkus Murphy, 2012 ; Meister & Willyerd, 2010). Kaše et al. (2019) ont développé un modèle conceptuel pour étudier le rôle de la motivation intrinsèque pour les mentors plus jeunes et la

motivation extrinsèque pour les protégés plus âgés, les mentors et les mentorés étant connectés dans une dyade.

Cas 3 : Avantages du tutorat inversé - Pologne

Une étude qualitative récente de Gabriel et al. (2020) a examiné les défis que les dirigeants rencontrent lorsqu'ils gèrent des employés plus âgés qu'eux. Gadomska-Lila (2020) a utilisé une étude qualitative de cinq paires de mentorat inversé dans cinq organisations différentes en Pologne pour étudier les avantages du mentorat inversé pour les individus. Les résultats révèlent qu'un engagement plus élevé, des compétences informatiques améliorées, une plus grande satisfaction au travail et la rupture des barrières d'âge sont parmi les nombreux résultats positifs du mentorat inversé au niveau individuel. Pour les organisations, les résultats visibles étaient, entre autres, un partage efficace des connaissances, une efficacité accrue, une meilleure intégration, une créativité et une capacité d'innovation, élevées (Gadomska-Lila, 2020).

Cas 4 : GENERALI FRANCE, cas d'échec du reverse mentoring

Certes, et selon les recherches précédentes, le reverse mentoring présente de nombreux avantages pour les mentors, les mentorés et l'organisation. Il s'agit en effet d'une solution pour guider la gouvernance de l'entreprise vers la transformation digitale, en utilisant les compétences des jeunes employés. Cependant, son succès n'est pas toujours garanti. Certaines entreprises ont échoué dans la mise en œuvre du processus de mentorat inversé. Nous allons détailler ci-dessous le cas de Generali France, qui est un assureur généraliste français, filiale du groupe italien Generali. Generali France a lancé le programme de reverse mentoring et, pendant trois mois, les membres du comité exécutif de l'assureur Generali France ont dû passer une heure toutes les deux semaines avec de " jeunes geeks ". L'objectif était de comprendre les réseaux sociaux. " Nous avons rapidement vu les limites de l'exercice : tous les cadres ne se reconnaissent pas dans les pratiques des jeunes ", raconte Carline Huslin, la chief digital officer de l'entreprise. " Le programme est mort de lui-même au bout d'un mois et demi.

Soigneusement sélectionnés, les jeunes formateurs ont trouvé "difficile de dicter (à leurs supérieurs) le comportement à adopter vis-à-vis des autres internautes ". Autre obstacle, les

jeunes mentors étaient aussi parfois déçus de voir que les responsables n'avaient pas consulté les réseaux sociaux entre deux séances. " Quelques membres du conseil d'administration ont annulé des réunions en raison de leur emploi du temps chargé, et il y a aussi eu des problèmes liés aux autorisations d'accès aux réseaux sociaux dans l'entreprise : cela a créé beaucoup de frustration ", note Carline Huslin. "C'est peut-être plus intéressant quand c'est fait par un prestataire externe qui met le comité exécutif d'entreprise en contact avec d'autres jeunes que ceux de l'entreprise", finit-elle par noter.

Ceci étant dit, il existe des risques de rejet, de déviation ou de perte de rythme dans le déploiement de la démarche, qui peuvent conduire le programme du Reverse Mentoring à un échec cuisant.

Christophe Biget, co-fondateur d'Iventures Consulting, un cabinet de conseil en management spécialisé dans la stratégie digitale, a rassemblé en 2015 quelques conseils pour prévenir et faire face à ces risques :

- Commencer par une expérience pilote avec un nombre limité de binômes pour tester et obtenir les meilleurs retours.
- Identifier les Mentors en les sélectionnant sur la base de leurs connaissances digitales mais aussi et surtout de leur motivation et de leur capacité pédagogique.
- Proposer un programme structuré autour de 5 ou 6 grandes thématiques (ex : maîtriser le digital au quotidien, utiliser les réseaux sociaux dans l'entreprise, s'informer et surveiller l'e-réputation, maîtriser les grandes tendances digitales, comprendre le digital dans l'entreprise, manager à l'ère du digital).
- Former les Mentors à la posture du Mentor et aux étapes de découverte des besoins et attentes d'un cadre.
- Mettre à disposition les Mentors des outils efficaces (guide pédagogique, fiches pratiques, questionnaires de découverte des besoins et attentes du dirigeant, glossaire, espace d'échange communautaire...).

CONCLUSION

Le reverse mentoring est aujourd'hui une pratique très importante car si les seniors sont plus expérimentés et ont un savoir-faire technique à transmettre aux jeunes collaborateurs, ces derniers ont aussi leur mot à dire, notamment dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies. De plus, les compétences que les jeunes employés peuvent facilement partager avec les seniors grâce au reverse mentoring permettront à l'entreprise d'économiser de l'argent en formation, en e-learning et en coaching externe.

À l'ère du numérique, le mentorat inversé tend à devenir important, voire essentiel pour faciliter l'apprentissage des nouvelles technologies par les seniors. C'est pourquoi les organisations doivent sérieusement envisager le projet de la mise en place de ce nouvel outil.

Pour clôturer, nous allons rappeler ci-dessous les conditions d'efficacité tirées des retours d'expériences des cas sus-cités.

À partir du premier cas, nous pourrions conclure que les phases les plus communes pour mettre en place correctement le tutorat inversé sont : la planification des sujets de mentorat inversé, la sélection des mentors et des mentorés, le jumelage entre le mentor et le mentoré, la préparation, le déroulement des sessions de mentorat, puis la dernière phase de bilan et évaluation.

Le deuxième cas vient expliquer davantage le détail de chacune des étapes en mettant le point sur la nécessité de définir la durée de la tenue des séances. Le même cas présente les difficultés qu'une entreprise doit prendre en considération lors de la mise en place du tutorat, à savoir la prise de rendez-vous (exprimée par les juniors) et la difficulté de coordonner entre trois mentors (exprimée par les seniors).

L'importance du cas 4 réside dans le fait d'en tirer leçon afin d'éviter les possibilités d'échec qu'a connu Generali France. En effet, l'implication des seniors est conditionnelle du fait qu'ils représentent le maillon critique de la boucle du tutorat inversé, et que leur réticence emmènera sans faute à l'échec de la pratique. Il est aussi primordial de bien expliquer l'importance du tutorat inversé et ses retombées positives sur les mentors, les mentorés et l'entreprise. De ce fait, l'entreprise souhaitant adopter le tutorat doit mettre en place une bonne campagne en amont pour faciliter la conduite du changement.

RÉFÉRENCES

Biss, J. L. & DuFrene, D. D. (2006). An examination of reverse mentoring in the workplace. *Business Education Digest*, (15), 30-41.

Baily, C. (2009). Reverse intergenerational learning: A missed opportunity? *AI & Society*, 23(1), 111–115

Bethany M. Breck (2018). Implementing reverse mentoring to address social isolation among older adults. *Journal of Gerontological Social Work*, Pages 513-525

Burdett, J. (2014). Reverse mentoring becomes a two-way street: Case study of a mentoring project for IT competence. *Development And Learning in Organizations: An International Journal*, 28(3), 13–16.

Chaudhuri, S., & Ghosh, R. (2012). Reverse mentoring: A social exchange tool for keeping the boomers engaged and millennials committed. *Human Resource Development Review*, 11(1), 55–76

Chen, Y. C. (2013). Effect of reverse mentoring on traditional mentoring functions. *Leadership and Management in Engineering*, 13(3), 199–208

Gadomska-Lila, K. (2020). Effectiveness of reverse mentoring in creating intergenerational relationships. *Journal of Organizational Change Management*, 33(7), 1313–1328

Keleş Tayşir, N. & Ülgen, B. (2017). Reverse mentoring designs of banking sector in Turkey, *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 15(29), 305-318

Murphy, M. W. (2012). Reverse mentoring at work: Fostering cross-generational learning and developing millennial leaders. *Human Resource Management*, 549-573.

Nurgül KELEŞ TAYŞİR & Beliz ÜLGEN (2017). “Reverse Mentoring” Designs of Banking Sector in Turkey. *Journal of Administrative Sciences*, pp.: 305-317

Patton, M. Q. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*.

Ragins, B. R. & Kram, K. E. (2007). *The handbook of mentoring at work: Theory, research, and practice*.

Singh S, Thomas N, Numbudiri R. Knowledge sharing in times of a pandemic: An Intergenerational learning approach. *Knowl Process Manag.* 2021;28:153–164

Solomon, M. (2001). Coaching the boss. *Computerworld*, 35 (5), 42.

Gügerçin, U. (2017, November). Leveraging the differences: A case of reverse mentoring. In *Proceedings of the 11th International Management Conference “The Role of Management in the Economic Paradigm of the XXIst Century”*, Bucharest, Romania (pp. 2-4).

Wagner, C. (2009). When mentors and mentees switch roles. *The Futurist*, 43(1), 6-7

Wagner, R. K., & Sternberg, R. J. (1985). Practical intelligence in real-world pursuits : The role of tacit knowledge. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(2), 436.

White, T. (2019). Aflac: The importance of communication and innovation when transforming employee operations. *Strategic HR Review*, 18(6), 250–253.

Zuccherro, R. A. (2011). A co-mentoring project: An intergenerational service-learning experience. *Educational Gerontology* , 37(8), 687–702